

A IMPORTÂNCIA DO SONO NA REGULAÇÃO DAS FUNÇÕES FISIOLÓGICAS: REVISÃO DE LITERATURA

Carmen Beatriz Lourenço Vesco¹
Letícia Oliveira de Sousa²
Caren Nádia Soares de Sousa³

RESUMO: O sono desempenha papel fundamental na regulação das funções fisiológicas e na manutenção da saúde integral, estando diretamente relacionado ao ritmo circadiano que organiza os processos biológicos em ciclos de aproximadamente 24 horas. Trata-se de uma revisão de literatura que tem como objetivo analisar a importância do sono para o equilíbrio do organismo e a qualidade de vida. Evidências apontam que a privação ou a má qualidade do sono pode comprometer a homeostase, afetando alguns sistemas como o imunológico, cardiovascular e endócrino, além de prejudicar as funções cognitivas. Fatores como exposição à luz artificial, hábitos inadequados e condições de trabalho, especialmente em turnos, contribuem para a desregulação do ciclo sono-vigília. Além disso, o sono exerce papel essencial na saúde cerebral, favorecendo a remoção de substâncias tóxicas por meio do sistema linfático, estando o déficit desse efeito associado ao risco de doenças neurodegenerativas. Conclui-se que a qualidade do sono é um importante determinante da saúde, sendo necessária a adoção de medidas que promovam hábitos saudáveis e melhores condições de vida.

Palavras-chave: Sono. Ritmo Circadiano. Doenças Neurodegenerativas.

¹Discente do curso de Enfermagem no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: carmenbiavesco@gmail.com

²Discente do curso de Enfermagem no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: leticiaoliveirasousa765@gmail.com

³Docente do curso de Enfermagem no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. Doutora em Farmacologia, Professora orientadora do Programa de Iniciação Científica. E-mail: carensouares@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

O ciclo claro-escuro, decorrente da rotação da terra em cerca de 24 horas, desempenha papel essencial na sincronização do sistema circadiano humano, um relógio biológico endógeno que regula funções como temperatura corporal, ciclo sono-vigília, comportamento alimentar e secreção hormonal. Mesmo na ausência de estímulos externos, esses ritmos persistem, evidenciando um controle interno. Sua sincronização com o ambiente ocorre por meio do trato retino-hipotalâmico, que conduz informações luminosas da retina ao cérebro. Além disso, os ritmos circadianos apresentam características como período, fase, amplitude e relação de fase, que descrevem seu funcionamento ao longo do tempo e sua interação com o ambiente (Angeles-Castellanos, 2023).

O sono é dividido em duas fases principais. O sono REM apresenta atividade cerebral rápida, parecida com a de quando estamos acordados, além de diminuição do tônus muscular e presença de sonhos mais intensos. Já o sono Não-REM tem atividade cerebral mais lenta e organizada, sendo dividido em estágios que vão do sono leve ao mais profundo. Durante a noite, o sono ocorre em ciclos de cerca de 90

minutos: no início, predomina o sono NREM, enquanto o sono REM se torna mais frequente nas horas finais. No entanto, fatores como trabalho em turnos e exposição à luz artificial podem desregular esse padrão, favorecendo alterações no ritmo circadiano e no ciclo sono-vigília (Angeles-Castellanos, 2023).

A melatonina, além de regular o ritmo circadiano, possui efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios e imunomoduladores, contribuindo para o equilíbrio do organismo. Sua ação na redução da neuroinflamação e na regulação do sono pode auxiliar no alívio de sintomas depressivos (Zanirate, 2026).

O objetivo deste estudo é analisar a importância do sono para a saúde integral, destacando sua influência sobre os processos fisiológicos, o equilíbrio do organismo e a qualidade de vida.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura que tem como objetivo analisar o papel do sono na saúde integral e a influência da qualidade do sono considerando fatores fisiológicos, comportamentais e ocupacionais.

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica onde a fonte de busca foi a PubMed - *National Library of Medicine* e a *Scientific Electronic Library Online* (SciELO). Utilizando como descritores “Sono”, “Ritmo Circadiano” e “Doenças Neurodegenerativas”. Foram incluídos artigos disponíveis na íntegra publicados entre os anos de 2022 a 2026, na qual foram aplicados filtros no idioma de português e inglês. Foram excluídos artigos que não tinham relação com a temática, teses, artigos fora do corte temporal (2022 a 2026), monografias, bibliografias. Com a busca nas bases de dados foram encontrados 3.247 artigos, com os filtros de inclusão e exclusão, um total de 1.137 artigos foram identificados, porém apenas 4 deles se tornaram pertinentes para a pesquisa.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O sono é essencial para a vida, desempenhando um papel fundamental na restauração das funções fisiológicas do organismo. Ter uma boa qualidade de sono é importante para a manutenção da saúde pois durante o período, ocorrem importantes mecanismos de eliminação de toxinas, necessários para o funcionamento do sistema imunológico, cardiovascular, reprodutivo e endócrino. Além disso, o sono exerce influência direta sobre as funções cognitivas, no fortalecimento da memória e no armazenamento de informações, contribuindo para o equilíbrio do organismo. Tanto a duração quanto a qualidade do sono são importantes indicadores de qualidade de vida, sendo necessário que ele seja reparador, com níveis adequados de profundidade e tempo, favorecendo o bem-estar ao acordar (Silva, 2022).

Períodos de sono de qualidade inadequada prejudicam a homeostase do organismo. Diversos fatores externos podem interferir nesse processo, como exposição à luz e dispositivos eletrônicos antes de dormir, o ambiente, o clima, as demandas de trabalho, os hábitos alimentares, irregularidade nos horários de sono, o consumo de medicamentos, álcool e drogas. Além disso, fatores internos como o estado geral de saúde e o sedentarismo também influenciam a qualidade do sono. Nesse contexto, o trabalho pode impactar negativamente na qualidade de vida, especialmente quando realizado em turnos, já que a alternância de horários pode desregular o ritmo circadiano e comprometer o equilíbrio fisiológico (Silva, 2022).

Um estudo realizado com 75 enfermeiros de um hospital universitário público em São Paulo em 2019, evidenciou baixa qualidade do sono, uma vez que apenas 10% dos participantes apresentaram padrões adequados segundo o Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI). Observou-se associação entre pior qualidade de vida e condições de trabalho, especialmente em profissionais submetidos a horas extras. A sobrecarga de trabalho agravada por jornadas múltiplas devido aos baixos salários, aumenta o estresse e ativa o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, elevando a liberação de cortisol, que contribui para desequilíbrios metabólicos e prejuízos à saúde (Silva, 2022).

A qualidade e a duração do sono estão diretamente relacionadas à saúde cerebral, especialmente no que diz respeito à remoção de substâncias tóxicas. Estudos mostram que a privação de sono está associada ao acúmulo de proteínas como β -amiloide ($A\beta$) e tau, mesmo antes do aparecimento de sintomas da Doença de Alzheimer. Um dos principais mecanismos envolvidos nesse processo é o sistema linfático, responsável por “limpar” o cérebro por meio da circulação de líquidos que removem metabólitos e proteínas potencialmente prejudiciais (Dagum, 2026).

Durante o sono, esse sistema se torna mais ativo, favorecendo a eliminação dessas substâncias. Por outro lado, a falta de sono pode comprometer esse processo de limpeza, contribuindo para o acúmulo de toxinas no cérebro. Embora ainda existam lacunas na compreensão desse mecanismo em humanos, as evidências indicam que o sono desempenha um papel essencial na manutenção da homeostase cerebral e na prevenção de doenças neurodegenerativas (Dagum, 2026).

A produção da proteína precursora do amiloide (APP) e da proteína tau ocorre de forma constante ao longo do dia, independentemente do estado de sono ou vigília. No entanto, sua liberação diminui durante o sono e se mantém mais elevada na privação de sono. Além disso, a remoção dessas substâncias é mais eficiente durante o sono, devido à maior atividade do sistema de limpeza cerebral, o que destaca a importância de um sono de qualidade para a eliminação de toxinas e a manutenção da saúde cerebral (Dagum, 2026).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, evidencia-se que o sono exerce papel fundamental na manutenção da saúde integral, atuando diretamente na regulação dos processos fisiológicos, no equilíbrio metabólico e na preservação das funções cognitivas. A adequada sincronização do ritmo circadiano com os estímulos do ambiente é essencial para garantir a qualidade do sono e, conseqüentemente, o bom funcionamento do organismo. No entanto, fatores como sobrecarga de trabalho, exposição à luz artificial, hábitos inadequados e irregularidade nos horários de sono contribuem para sua desregulação, resultando em prejuízos à homeostase e à qualidade de vida.

Portanto, destaca-se a importância do sono na manutenção da saúde cerebral, especialmente por sua atuação na remoção de substâncias neurotóxicas, sendo sua privação associada a possíveis riscos de doenças neurodegenerativas. Assim, reforça-se a necessidade de estratégias que promovam a higiene do sono e melhores condições de vida e trabalho, visando à promoção da saúde e prevenção de agravos a longo prazo.

REFERÊNCIAS

- ANGELES-CASTELLANOS, Manuel et al. Distúrbios circadianos do sono. **Rev. Fac. Med. (Méx.)**. Cidade do México, v. 66, n. 2, p. 40-48, abr. 2023. DOI: <https://doi.org/10.22201/fm.24484865e.2023.66.2.06>. Disponível em http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0026-17422023000200040&lng=es&nrm=iso. Acesso em 06 abr. 2026.
- DAGUM, Paul et al. The glymphatic system clears amyloid beta and tau from brain to plasma in humans. **Nature Communications**, v. 17, n. 1, p. 715, 2026. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41467-026-68374-8>. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41467-026-68374-8#citeas>
- SILVA, A. F. et al.. Qualidade do sono, variáveis pessoais e laborais e hábitos de vida de enfermeiros hospitalares. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, v. 30, p. e3577, 2022. <https://doi.org/10.1590/1518-8345.5756.3577>
- ZANIRATE, Gilmara Alves et al. The Content of Dietary Melatonin in 119 Food Items and Its Relationship With Chronic Diseases: Results of the CUME+ Study. **Journal of Human Nutrition and Dietetics**, v. 39, n. 1, p. e70193, 2026. DOI: <https://doi.org/10.1111/jhn.70193> Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jhn.70193>